

Организатори:

Учесници:

**КЊИГА САЖЕТАКА
ABSTRACT BOOK**

63. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ
ВРЊАЧКА БАЊА, АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ

Издавач: Медицински факултет Универзитета у Београду, ЦИБИД

За издавача: Давидовић Лазар, декан Медицинског факултета у Београду

Технички уредник: Александар Мандић

Електронско издање

ISBN: 978-86-7117-741-2

**Научни одбор 63. Конгреса студената
биомедицинских наука Републике Србије
у организацији Медицинског факултета
Универзитета у Београду**

Проф. др Татјана Пекмезовић, *продекан за научно-истраживачки рад Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Проф. др Нела Пушкаш, *председница Комисије Научног већа за научно-истраживачки рад студената*

Др Душанка Лукић, *председница Научног одбора Конгреса и председница Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената*

Дуња Кисић

Димитрије Здравковић

Милица Младеновић

Тамара Недељковић

Исидора Матијаш

Никола Мандић

Милица Иванишевић

Стеван Манојловић

Милица Јашовић

Нада Акик

Ида Бакрач

Милош Дрљача

Ања Станојловић

Кристина Секанић

Светлана Стојановић

Лена Аранђеловић

Катарина Јовчић

Зоја Адамовић

**Организациони одбор 63. Конгреса студената
биомедицинских наука Републике Србије
у организацији Медицинског факултета
Универзитета у Београду**

Проф. др Лазар Давидовић, *декан Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Филип Митровић, *председник Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Александар Обућина, *Студент продекан Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Страхиња Шуљагић, *секретар Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Алекса Радуловић

Александар Србљак

Милош Павловић

Милица Младеновић

Милица Вишић

ЗНАЧАЈ КОЕФИЦИЈЕНТА ДИФУЗИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ ЕНДОМЕТРИЈАЛНОГ КАРЦИНОМА И ЊЕГОВИХ ПАТОХИСТОЛОШКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА

Аутор: Милица Зорић

Имејл адреса: mija.zor@gmail.com

Ментор: асист. др Милош Вуковић, Институт за онкологију Војводине, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Коефицијент дифузије (ADC) представља квантитативан параметар који олакшава детекцију карцинома ендометријума и његово разликовање од бенигну лезија.

Циљ рада: МР диференцијација између карцинома и хиперплазије ендометријума и уредног налаза уз помоћ ADC вредности и корелација истих са патохистолошким карактеристикама ендометријалног карцинома.

Материјал и методе: Ретроспективном студијом спроведеној на Институту за онкологију Војводине обухваћено је 131 пацијенткиња, од тога 55 са карциномом ендометријума, 21 са хиперплазијом и 55 пацијенткиња са уредним ендометријумом. Средње ADC вредности су добијене мерењем у регији од интереса (ROI) у одговарајућем делу ендометријума.

Резултати: Средње ADC вредности ендометријалног карцинома ($0,646 \pm 0,112 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) су биле статистички значајно ниже него код хиперплазије ендометријума ($1,660 \pm 0,394 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) и уредног налаза ендометријума ($1,503 \pm 0,312 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) ($p < 0,001$), док се средње ADC вредности између хиперплазије и уредног налаза ендометријума нису значајно разликовале ($p = 0,085$; $p > 0,05$). Није утврђена разлика између ADC вредности код различитих степена диференцијације карцинома ендометријума ($p = 0,219$; $p > 0,05$), у зависности од дубине инвазије миометријума ($p = 0,506$; $p > 0,05$), присуства метастаза у лимфним чворовима ($p = 0,202$; $p > 0,05$), као ни у зависности од присуства лимфоваскуларне инвазије ($p = 0,366$; $p > 0,05$). Посматрајући FIGO стадијум карцинома ендометријума, једино значајно одступање ADC вредности је добијено за 4б стадијум ($p = 0,023$; $p < 0,05$), иако је реч о малом подскупу. Вредности ADC испод $1,120 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$ са 100% сензитивношћу и 94,5% специфичношћу говоре у прилог карцинома у односу на уредан ендометријум, при чему је позитивна предиктивна вредност 94,8% и негативна предиктивна вредност 100%. Вредности ADC испод $1,709 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$ са 100% сензитивношћу и 94,76% специфичношћу указују на ендометријални карцином у односу на хиперплазију ендометријума, при чему је позитивна предиктивна вредност 83,3% и негативна предиктивна вредност 100%.

Закључак: Коефицијент дифузије представља корисно дијагностичко средство у диференцијацији између карцинома и хиперплазије ендометријума са високом сензитивношћу и одличном специфичношћу, али није могућа његова поуздана употреба за диференцијацију патохистолошких карактеристика.

Кључне речи: DWI; ADC; ендометријални карцином; хиперплазија; FIGO; лимфни чворови

SIGNIFICANCE OF APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT IN THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL CARCINOMA AND ITS PATHOHISTOLOGICAL
FEATURES

Author: Milica Zoric

e-mail: mija.zor@gmail.com

Mentor: TA Milos Vukovic, Oncology Institute of Vojvodina, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Apparent diffusion coefficient (ADC) is a quantitative parameter that facilitates the detection of endometrial cancer and its differentiation from benign lesions.

The Aim: MR differentiation between endometrial cancer, hyperplasia, and the normal endometrium using ADC values and their correlation with the pathohistological characteristics of endometrial cancer.

Material and Methods: The retrospective study performed at the Institute of Oncology of Vojvodina included 131 patients, of which 55 with endometrial cancer, 21 with hyperplasia, and 55 patients with normal endometrium. Mean ADC values were obtained by measuring the region of interest (ROI) in the corresponding part of the endometrium.

Results: The mean ADC values of endometrial carcinoma ($0.646 \pm 0.112 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) were statistically significantly lower than in endometrial hyperplasia ($1.660 \pm 0.394 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) and normal endometrium ($1.503 \pm 0.312 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) ($p < 0.001$), while mean ADC values between endometrial hyperplasia and normal endometrium were not significantly different ($p = 0.085$; $p > 0.05$). No difference was found between ADC values in different grades of endometrial cancer ($p = 0.219$; $p > 0.05$), depending on the depth of myometrial invasion ($p = 0.506$; $p > 0.05$), the presence of metastases in the lymph nodes ($p = 0.202$; $p > 0.05$), nor depending on the presence of lymphovascular invasion ($p = 0.366$; $p > 0.05$). Regarding the FIGO stage of endometrial carcinoma, the only significant difference in ADC values was obtained for stage 4b ($p = 0.023$; $p < 0.05$), although this was a small subset. ADC values below $1.120 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$ with 100% sensitivity and 94.5% specificity favor endometrial carcinoma over normal endometrium, with a positive predictive value of 94.8% and a negative predictive value of 100%. ADC values below $1.709 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$ with 100% sensitivity and 94.76% specificity favor endometrial carcinoma over hyperplasia, with a positive predictive value of 83.3% and a negative predictive value of 100%.

Conclusion: The ADC is a useful diagnostic tool in the differentiation between endometrial cancer and hyperplasia with high sensitivity and specificity, but its reliable use for the differentiation of pathohistological features is not possible.

Keywords: DWI; ADC; Endometrial Carcinoma; Hyperplasia; FIGO; Lymph Modes

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(048)(0.034.2)
57+61(048)(0.034.2)

КОНГРЕС студената биомедицинских наука Републике Србије са интернационалним учешћем (63 ; 2024 ; Врњачка Бања)

Књига сажетака [Електронски извор] = Abstract Book / 63. Конгрес студената биомедицинских наука Републике Србије са интернационалним учешћем, [Врњачка Бања, април 2024. године] = [организатори Медицински факултет Универзитета у Београду, Студентски парламент Медицинског факултета Универзитета у Београду [и] Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената, Београд]. - Београд : Медицински факултет Универзитета, ЦИБИД, 2024 (Београд : Медицински факултет Универзитета). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Апстракти упоредо на срп. и енгл. језику. - Текст ћир. и лат. - Тираж 100.

ISBN 978-86-7117-741-2

а) Конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем (61 ; 2022 ; Копаоник) -- Програми б) Медицина -- Апстракти в) Биомедицина -- Апстракти

COBISS.SR-ID 146205961

